

ISCSP

INSTITUTO SUPERIOR DE
CIÊNCIAS SOCIAIS E POLÍTICAS
UNIVERSIDADE DE LISBOA

U LISBOA

UNIVERSIDADE
DE LISBOA

**Os imigrantes recém-chegados a Portugal e o contexto dos
trabalhos precários e atípicos**

Fernando Cenirio dos Santos

Políticas de Diversidade e Inclusão
Mestrado em Política Social

*Lisboa
2020*

WWW.ISCSP.U LISBOA.PT

Os imigrantes recém-chegados a Portugal e o contexto dos trabalhos precários e atípicos

Resumo

O objetivo deste estudo é analisar a inserção de novos imigrantes em Portugal e as dimensões das modalidades atípicas e precárias de introdução laboral. Serão abordados os principais conceitos de trabalho precário e os contributos teóricos sobre a segmentação do mercado e imigração, contextualizando as razões que levam muitos destes indivíduos para a prática destes trabalhos. Analisar-se-á questões relativas à remuneração, aos setores de trabalho, ao reconhecimento e aplicação das habilitações e experiências laborais, as categorias de contrato a que comumente estão sujeitos estes novos imigrantes e a morosidade no processo de regularização, com um olhar voltado para Portugal. Tem-se como finalidade demonstrar o contexto da vulnerabilidade laboral a que estão sujeitos os imigrantes na sua chegada a solo português, em especial aqueles cidadãos oriundos de países menos desenvolvidos e que não fazem parte da União Europeia.

Palavras-chave: Trabalho Precário, Portugal, Novos imigrantes, Estatuto legal.

Abstract

The goal of this study is to analyze the mode of insertion of new immigrants in the Portuguese labor market and the dimensions of the atypical and precarious modalities. The main concepts of precarious work and theoretical contributions to segmentation in the labor market and immigration will be addressed, contextualizing the reasons that lead many of these individuals to practice atypical work models. It will analyze issues related to salary, the sectors of work, the recognition and application of qualifications and work experiences, the types of contracts that these new immigrants are commonly subject to and the specificities and delays in the legalization process, with a view focused to Portugal. The purpose is to demonstrate the dimensions of labor vulnerability to which immigrants are subject on their arrival on Portuguese soil, especially those citizens from less developed countries and who are not part of the European Union.

Keywords: Precarious work, Portugal, New Immigrants, Legal status.

Introdução

Este estudo parte do entendimento de que a inserção dos imigrantes no mercado de trabalho constitui uma das mais importantes dimensões do processo de integração na sociedade de acolhimento. Contudo, muitas vezes, esta inclusão ocorre de forma precária ou atípica. São eles mais vulneráveis às desigualdades sociais e laborais: podem não dominar o idioma do país anfitrião, levam mais tempo até ter a sua escolaridade e qualificações reconhecidas, sofrem pressão para encontrar trabalho rapidamente e poder arcar com as suas despesas básicas, precisam as vezes enviar dinheiro ao seu país de origem ou pagar dívidas com o processo de imigração, desconhecem a cultura local e não tem uma rede social formada, têm dificuldades com o procedimento de regularização etc. (Góis, et al., 2018; Igreja & Peixoto, 2013; OIT, 2016).

A inserção e integração de imigrantes não constitui uma realidade homogénea, sendo diferenciada em função de um conjunto variado de fatores (e.g. género, nacionalidade, etnia, qualificações etc.), o que leva a discriminação e contribui para a estratificação social do imigrante (Góis, Valadas, & Marques, 2018). Verificar-se-á, ao longo da pesquisa, que o imigrante se insere de maneira desigual no mercado de trabalho (em relação ao cidadão nacional), especialmente no momento de sua chegada. Independentemente da heterogeneidade que compõe o grupo de imigrantes, este momento é marcado por diversas problemáticas: aquelas intrínsecas ao processo de migração (como supracitado), e outras típicas do contexto português (e.g. economia, legislação trabalhista, política migratória etc.).

No que se refere ao mundo do trabalho, especialmente a partir do final dos anos 1970s, temos vivenciado o avanço de políticas neoliberais, globalização e flexibilização laboral. Tal situação têm levado à ascensão o trabalho independente e impondo novos arranjos laborais, em contraposição ao modelo de emprego tradicional, como o trabalho de tempo parcial, contrato a prazo, contrato sem horas estabelecidas e ausência de direitos mais básicos (e.g. férias, subsídios para o desemprego, pensão etc.) (Kalleberg, 2018; Stanford, 2017; Rodgers & Rodgers, 1989). O imigrante recém-chegado tem certa predisposição para inserir-se no mercado de trabalho por meio destes modelos precários, como será visto ao longo desta pesquisa.

Para este estudo, realizou-se uma revisão de literatura, buscando conceitos, teorias e dados que contribuíssem para perceber as dimensões da inserção laboral dos imigrantes recém-chegados¹ a Portugal. Ainda foi entrevistado com um advogado que presta serviços de apoio à imigração em Portugal, o Dr. Wendell Porto, objetivando compreender algumas especificidades do processo migratório que não foram possíveis com a revisão literária. Pretende-se contribuir para um entendimento à pergunta “em que medida os imigrantes recém-chegados a Portugal estão mais vulneráveis à prática do trabalho precário e atípico?”. Caracterizar-se-ão, especialmente, aqueles cidadãos oriundos de países menos desenvolvidos, que não façam parte das fronteiras da União Europeia² e que busquem em Portugal uma

¹ Como imigrante ‘recém-chegado’ é um conceito bastante amplo, considerar-se-á especialmente o ‘estatuto legal’, que é um marco fundamental para a inserção na sociedade portuguesa, uma vez que permite o acesso aos direitos fundamentais, em especial o de residir, trabalhar e ter acesso à segurança social. Ou seja, será foco de análise aquele imigrante que entra em solo português com intenção de aqui trabalhar e residir de forma legal. Por ser a regularização um processo bastante moroso, geralmente ultrapassando um ano e podendo chegar a mais de dois, neste ínterim o imigrante fica exposto a uma situação de vulnerabilidade social e laboral. Encontra-se como ‘irregular’ de acordo a legislação portuguesa para estrangeiros, conforme destacou o Dr. Porto (2020). Por outro lado, não serão foco deste estudo aqueles que já obtiveram o seu estatuto legal de residência, tampouco os novos imigrantes **sem** predisposição para o trabalho precário (e.g. pensionistas estrangeiros, investidores, empreendedores, cientistas, executivos de multinacionais, diplomatas etc.).

² Por mais que os cidadãos da UE também possam apresentar muitas das dificuldades iniciais (como a questão linguística, cultural, ausência de redes sociais etc.), eles estão mais protegidos devido ao seu estatuto legal. Conforme explica Góis et al. (2008), sobre a consagração da cidadania europeia, a própria definição de estrangeiro passa assim a colocar-se sobre o

alternativa para imigração de base económica, sendo a busca por trabalho e a possibilidade de aqui residir suas principais motivações. Como será percebido ao longo deste estudo, estes indivíduos estão ainda mais sujeitos a arranjos marcados pela precarização nas suas primeiras incursões ao mercado de trabalho, independentemente das suas qualificações e habilitações prévias.

1. O Conceito de Precariedade do Trabalho

O trabalho precário tem assumido uma importante preocupação na sociedade contemporânea, especialmente ao final da década de 1970 (marcada pela crise do petróleo, que colocou em xeque as políticas económicas keynesianas), causando o ressurgimento de políticas liberais de Estado mínimo, impulsionadas nos governos Reagan e Thatcher (Kalleberg, 2018; Kovács, 2005; Rodgers & Rodgers, 1989).

Tal processo tem causado um declínio acentuado em alguns pilares do Estado do Bem-Estar Social, especialmente no que se refere à regulamentação do trabalho, o que levou a um aumento do trabalho temporário e inseguro e uma certa informalidade maleável nos países ocidentais, que eram os bastiões do pleno emprego (Kalleberg, 2018; Kalleberg, 2009a). Entre as razões para o crescimento do trabalho precário estariam a globalização e a expansão do neoliberalismo (Rodgers & Rodgers, 1989).

O trabalho é definido como precário quando o mesmo é incerto e os riscos empregatícios são assumidos essencialmente pelo trabalhador, e não pelos seus empregadores ou pelo governo (Kalleberg, 2018; Kovács, 2005; OIT, 2012). Também é precário o trabalho mal pago, pouco reconhecido e que provoca um sentimento de inutilidade ou insegurança diante da instabilidade do emprego, aquele que restringe os direitos sociais e que não tenha perspectivas de evolução profissional (Kovács, 2004; 2005). Ademais, o fato do trabalhador ter vários empregadores possíveis ou uma relação de trabalho disfarçada, ou ambígua, e ainda obstáculos legais e práticos para ingressar num sindicato e negociar coletivamente, também podem caracterizar a precariedade laboral (OIT, 2012).

Contudo, não há uma definição universalmente aceita para o conceito de trabalho precário. Isso se deve principalmente à sua natureza multidimensional e às diferenças em seu entendimento, que variam conforme o país, região, estrutura económica, cultural e social dos sistemas políticos e mercados de trabalho (OIT, 2012). Uma definição acurada sobre o que é trabalho precário dificilmente seria operacionalizável e, se houvesse, não seria capaz de conhecer a extensão e a intensidade deste processo social e para servir de alicerce para a definição de políticas sociais de intervenção (Diogo, 2012b).

Rodgers & Rodgers (1989) apontam para uma distinção entre o conceito de ‘trabalho precário’ e o de ‘emprego padrão’³ propondo quatro dimensões da precariedade: a) dimensão ‘temporal’, que se refere a incerteza sobre a continuidade do emprego; b) dimensão ‘organizacional’, ou seja, a falta de controle individual e coletivo dos trabalhadores sobre as condições de trabalho, horários e turnos de trabalho, intensidade do trabalho, remuneração, saúde e segurança; c) a ‘económica’, relacionada à remuneração insatisfatória (remuneração insuficiente e progressão salarial); d) dimensão da ‘proteção social’, que é aquela legal, coletiva ou clássica contra a demissão injusta, discriminação e práticas de

trinómio: “nacional”, “cidadão europeu” e “estrangeiro”, formalizadas por meio das alterações realizadas na Lei de Estrangeiros, alargando os direitos dos cidadãos portugueses aos demais membros da UE, em especial o direito de livre circulação de pessoas e direitos sociais (Góis, et al., 2018).

³ O termo Emprego ‘padrão’ advém da tradução literal de *standard employment*, muito utilizado pelos autores de língua inglesa. Autores luso-brasileiros utilizam com mais frequência os termos emprego ‘tradicional’, ‘clássico’ ou ‘típico’, que serão utilizados aqui como equivalentes. O seu antónimo seria o Trabalho ‘atípico’.

trabalho inaceitáveis, abrangendo a esfera da proteção relacionada ao acesso a benefícios previdenciários que cobrem saúde, acidentes, subsídios de desemprego etc.

Levando em conta a natureza multidimensional do trabalho precário e as quatro dimensões de precariedade, um estudo europeu em larga escala sobre emprego precário (ESCOPE, 2004, apud Frade, Darmon, & Laparra, 2004) forneceu uma definição holística de trabalho precário. Com base nas conclusões do estudo, o trabalho precário foi entendido como “(...) uma variedade de formas de emprego (por exemplo, emprego temporário, subemprego, quase autoemprego, trabalho de plantão) estabelecidas abaixo dos padrões normativos socialmente aceitos” (Frade, Darmon, & Laparra, 2004, p. 9, tradução própria).

De forma geral, quanto mais atípico e informal, mais tende o trabalho a ser caracterizado como precário. Já o ‘emprego padrão’ seria o mais seguro. Os conceitos de ‘segurança’ (ou maior presença de direitos) e ‘flexibilidade’ (tendência à redução de direitos) tendem a ser inversamente proporcionais no que se refere a precariedade do trabalho, conforme ilustra a figura a seguir.

Figura 1: Entendendo o trabalho precário: segurança versus flexibilidade

Fonte: Adaptado de Broughton, Biletta, & Kullander (2010, tradução própria).

Um emprego ‘flexível’ pode ser entendido como precário quando: a) o caráter é involuntário, ou seja, os indivíduos optam por esta modalidade de contratação porque não tem melhor escolha; b) oferece uma cobertura deficiente de proteção social; c) o acesso à formação é reduzido ou inexistente e d) as relações associativas para defesa dos interesses e direitos dos trabalhadores são também mínimas ou estão ausentes (Kovács, 2005).

Apesar de que uma literatura substancial tem como foco principal o emprego padrão versus não padrão, é possível questionar essa dicotomia com uma suposição simples entre emprego padrão ‘ruim’ contínuo e emprego não padrão ‘bom’, em especial se levarmos em conta o fator remuneração (Stuth & Jahn, 2019). Com isso, apesar de haver uma tendência bastante significativa, o trabalho atípico não pode ser entendido genericamente como precário, uma vez que muitos dos benefícios sociais podem ser adquiridos no mercado, especialmente pelo trabalhador de alta renda.

Convém também entender que o desemprego, a segmentação laboral, a discriminação e as políticas de imigração e processos de regularização também exercem grande influência para a precarização na inserção laboral dos imigrantes. É o trabalho precário muitas vezes a única opção que

lhes resta, sendo este considerado aceitável para poder transpor uma situação de insuficiência de renda e desemprego, como será analisado nos próximos tópicos.

2. O Mercado de Trabalho Segmentado e as Migrações

No campo teórico houve importantes contributos para compreender as relações entre migrações e mercado de trabalho nas últimas décadas. Uma das maiores contribuições foi a teoria do mercado de trabalho segmentado, proposta por Doeringer e Piore, em 1971, que caracteriza o mercado de trabalho pelos segmentos primário e secundário, sendo que o primeiro contempla os melhores empregos (e.g. estabilidade, bom salário, perspectiva de carreira, proteção social, status social etc.), enquanto o segundo contempla os empregos mais precários (Egreja & Peixoto, 2011; 2013; Pereira S., 2008). Os imigrantes que ascendem ao mercado de trabalho secundário estão mais sujeitos a arranjos flexíveis e a trajetórias laborais irregulares, muitas vezes caracterizados por situações de subemprego, sobrequalificação, sucessão de empregos mal remunerados e incertos e maior exposição ao desemprego (Egreja & Peixoto, 2013; Góis, et al., 2018). Esta teoria forneceu fundamento para diversos estudos, em especial ao que se refere ao fenómeno das migrações internacionais.

A economia de um país é um dos principais fatores para impulsionar a imigração. Quando uma nação está em um processo de expansão económica necessita de trabalhadores e não encontra na força de trabalho interna, pode-se recorrer-se ao fomento à imigração (Nolasco, 2016). Assim, grande parte da atração à imigrantes se dá de países mais ricos para países em desenvolvimento, caracterizando-se por vagas de empregos inferiores (não preenchidos por cidadãos nacionais); para estes imigrantes, mesmo estando em condições económicas desiguais, há uma perspectiva de melhoria em relação ao país de origem (Peixoto, 2004). Neste sentido, tendo em conta a existência de uma hierarquia de profissões própria de cada país ou região, seria a maior parte dos imigrantes inseridos na base desta estrutura, assumindo tarefas pouco qualificadas e com menor estatuto social (Baganha & Malheiros, 2001; Nolasco, 2016; Egreja & Peixoto, 2013).

Se relacionarmos isso ao contexto português, seria possível presumir que os imigrantes europeus e norte-americanos teriam predisposição ao mercado de trabalho primário, enquanto que os indivíduos dos PALOP⁴, cidadãos brasileiros e da Europa de Leste estariam majoritariamente inseridos no mercado de trabalho secundário (Gomes & Baptista, 2003).

Adicionalmente à teoria do mercado de trabalho segmentado, Portes (1999; apud Egreja & Peixoto, 2013) caracterizou os limites à mobilidade em decorrência de distintos modos de incorporação pelo mercado de trabalho, tendo ele proposto o modelo da ‘assimilação segmentada’. Assim, os imigrantes que se inserem no mercado de trabalho primário, em geral, entram no país por sistemas legais, o acesso ao emprego dá-se pelas qualidades individuais (em contraposição à origem étnica) e as condições de trabalho são similares a dos cidadãos nativos com as mesmas qualificações. Já o oposto ocorre com aqueles que se inserem no mercado secundário, prevalecendo um estatuto jurídico precário (muitas vezes temporário ou ilegal), execução de tarefas pontuais e sem perspectivas de mobilidade, com menores salários e proteção social (Peixoto, 2004). E mais, devido a desigualdade de recursos, muitos dos imigrantes e seus descendentes ficam retidos nos segmentos menos favorecidos de trabalho, dificultando imensamente a possibilidade de ascender profissionalmente (Egreja & Peixoto, 2011).

⁴ Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP). Abrange Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Guiné Equatorial.

Concomitantemente às questões à segmentação laboral do imigrante, é preciso somar a desregulação progressiva da relação laboral, que contribui para incidir de forma seletiva e mais intensiva nalgumas categorias de trabalhadores. Assim, nas últimas décadas o trabalho imigrante tem vindo a preencher vagas neste mercado desregulado, em que predomina a força de trabalho de baixo custo e rapidamente ajustável às flutuações da economia, sobretudo em setores específicos (como comércio, turismo, construção etc.) (Góis, et al., 2018).

O Estudo ‘Discriminação no Recrutamento e o Acesso ao Mercado de Trabalho de Imigrantes’, publicado em 2018 pelo Observatório das Migrações (OM), indentificou grupos étnicos ligados a setores de atividade particulares, o que vai ao encontro dos contributos teóricos supracitados. Percebeu-se um agrupamento de algumas nacionalidades, um tipo de setorização da etnicidade, que conduz, especialmente os imigrantes ‘recém-chegados’, a uma inserção laboral nas mesmas profissões e segmentos dos imigrantes que estão há mais tempo aqui residindo; tal situação é muito comum no caso dos cabo-verdianos e outros indivíduos provenientes de PALOP (Góis, et al., 2018).

No que se refere à mobilidade profissional, há também de se compreender as condicionantes estruturais, em especial o contributo de Chiswick, Lee, e Miller (2005), que resultam do modelo clássico de assimilação e percebe o processo de migração por um ‘declínio inicial’ no status socioprofissional, que pode ser seguido por um progressivo aumento ao longo do tempo. Egreja e Peixoto (2011, p. 44) afirmam que outros contributos teóricos levam a conclusões similares, ou seja “(...) é relativamente frequente que, na primeira inserção no mercado de trabalho, os imigrantes exerçam funções nos sectores mais desqualificados da economia, efetuando por isso um percurso descendente em relação ao seu país de origem.”. Tal situação pode ser revertida ao longo do tempo, mas os caminhos para a mobilidade ainda são ‘limitados’, se comparados com o progresso profissional dos cidadãos nativos.

3. Migrações e Trabalho no Contexto Global

Os migrantes, juntamente com os jovens e as mulheres, são considerados os grupos mais vulneráveis aos empregos atípicos em comparação a outros grupos populacionais (OIT, 2016). Há uma maior inserção deles em setores onde a incidência de empregos atípicos ou precários é elevada, como na construção civil, setor de limpeza, agricultura sazonal, assistência doméstica, hotelaria, restauração, turismo etc. (OECD, 2019).

Ainda analisando o cenário global, a OIT (2016) menciona diversas razões que levam os novos imigrantes a estarem mais propensos aos trabalhos atípicos e precários, dentre as quais: as deficiências com o novo idioma, a validação de diplomas, a falta de conhecimento sobre o mercado de trabalho e direitos, a inexistência de redes sociais no país de destino, a pressão para encontrar trabalho rapidamente e o estatuto legal do imigrante. Soma-se ainda o não reconhecimento de experiências profissionais no país de origem, devido a uma perceção que muitos empregadores tem de que as credenciais estrangeiras são inferiores (que se reforça pela capacidade limitada do imigrante em aplicar sua experiência devido aos fatores culturais e linguísticos) (OIT, 2016).

É importante também salientar o papel desempenhado pelas agências de trabalho temporário, que se estendem a todas as etapas do processo de migração laboral. Ou seja, além do recrutamento e seleção, elas também podem fornecer serviços de apoio no deslocamento desde o país de origem até o destino, suporte com a questão burocrática relativa a obtenção do visto, ajudar nas barreiras linguísticas, providenciar moradia e suportar o retorno do trabalhador, entre outras funções (Andrijasevic &

Sacchetto, 2014). Muitas dessas agências se especializam no público imigrante para atender às demandas do setor secundário (e.g. setores relacionados a serviços de limpeza, construção etc.), contribuindo para a questão da segmentação laboral. Sob uma perspectiva positiva, no sentido de poder vencer os obstáculos estruturais iniciais, o trabalho temporário ofertado por meio de uma agência pode servir como um trampolim para um futuro trabalho permanente.

Porém, em alguns casos estas supostas vantagens ofertadas pelas agências podem ser transformadas em práticas abusivas. Ao permitir que os empregadores organizem o espaço dos trabalhadores dentro e fora da linha de produção, oferecendo acomodação (algumas vezes dormitórios lotados com camas beliches), origina-se uma situação de dependência, caracterizada pelo controle permanente, com o objetivo de extrair trabalho adicional (OIT, 2016; Andrijasevic & Sacchetto, 2014). O medo de perder o benefício dos dormitórios, da deportação e da não renovação de vistos temporários, reflete o desamparo destes novos imigrantes para combater ou até denunciar tais abusos (OIT, 2014).

4. Migrações e Trabalho no Contexto Português

4.1. A questão legal

O estatuto legal é um dos maiores desafios para a inserção laboral. Os estrangeiros que se encontram numa situação ilegal veem as suas possibilidades de acesso ao mercado de trabalho condicionadas, estando mais expostos a arranjos precários de trabalho (Góis, et al., 2018). A legislação portuguesa determina que nenhum estrangeiro em situação de residência ilegal pode ser economicamente ativo no mercado de trabalho formal, ou seja, sua situação de residência implica necessariamente, caso trabalhe, na informalidade (Baganha & Malheiros, 2001). Assim, há uma limitação no acesso aos direitos, cuja reclamação sujeita o imigrante à aplicação de medidas que possivelmente levarão ao afastamento do mesmo do território português (Góis, et al., 2018).

Importante destacar que tem havido uma diminuição no número de imigrantes em situação ilegal exercendo funções remuneradas no mercado de trabalho informal português (Góis, Valadas, & Marques, 2018). As alterações legislativas, introduzidas no final dos anos 90, segundo os autores, permitiram que se passasse a punir os empregadores que utilizam de trabalhadores ilegais e deram lugar a relações formais de emprego (porém precárias, em muitos casos). Soma-se a isso as alterações que a Lei de Estrangeiros⁵ vem sofrendo ao longo do tempo, em especial à vinculação do estatuto de legalidade e residência ao exercício de alguma atividade profissional.

4.2. A inserção no mercado de trabalho português

Segundo Egreja e Peixoto (2013), a grande maioria dos fluxos imigratórios para Portugal é de tipo económico; a imigração está muito relacionada com a segmentação do mercado laboral; a maioria dos imigrantes ocupa os níveis profissionais na base da pirâmide social; e a inserção laboral está estreitamente relacionada com a integração social e oportunidades de vida. Muitos destes imigrantes, em especial os recém-chegados, se sujeitam a empregos caracterizados por contratos temporários, informalidade, baixos salários e ausência de proteção social. Há ainda uma elevada ocorrência de sinistralidade laboral, em decorrência, dentre outros aspetos, do excesso de horas de trabalho e da exigência de maior esforço físico ou pressão psicológica (Góis, et al., 2018), situação que se agrava

⁵ Lei 23/2007, com consecutivos ajustamentos (alterações nos anos de 2012, 2015, 2017, 2018, 2019 e 2020).

devido à falta de acesso a proteção social e desconhecimento sobre segurança e saúde no trabalho, especialmente em situações de subcontratação ou atividade informal. Em casos mais extremos podem ser vítimas de exploração laboral, tráfico humano e trabalho forçado que pode alcançar condições análogas à escravidão (Pereira & Vasconcelos, 2007).

Um estudo publicado pelo Observatório das Migrações (OM), em 2016, sobre a temática do desemprego e políticas de emprego, confirma que, para a maioria dos imigrantes, o primeiro trabalho em solo português foi não qualificado e muitas vezes marcado pela precariedade na relação laboral (Valente, António, Correia, & Costa, 2016). Todavia, verificou-se uma melhoria do nível de qualificação da ocupação destes indivíduos no último emprego (ou atual) mas, infelizmente, esta melhoria não dá no contexto da duração dos contratos de trabalho, que segue a ser maioritariamente inferior a um ano, caracterizando também uma alta rotatividade entre empregos.

A mais recente publicação ‘Migração em Números’, divulgada pelo OM com dados de 2017, aponta que trabalhadores estrangeiros por conta de outrem estiveram predominantemente inseridos em atividades de baixa qualificação (Oliveira & Gomes, 2019). Com o intuito de evidenciar as dimensões precariedade dos imigrantes em comparação com os cidadãos portugueses, serão apresentadas, sinteticamente e em formato de afirmações, algumas conclusões deste estudo:

- a) muitos estrangeiros não usam as suas habilitações no mercado de trabalho português, encontrando-se em situação de sobrequalificação;
- b) em média, os trabalhadores estrangeiros têm remunerações mais baixas;
- c) os estrangeiros têm taxas de desemprego mais elevadas;
- d) os estrangeiros apresentam maior risco de pobreza ou exclusão social;
- e) os estrangeiros mostram maior prevalência na residência em alojamentos sobrelotados;
- f) os estrangeiros mostram menor prevalência no acesso à propriedade da habitação;
- g) é comum uma falsa associação dos imigrantes à criminalidade;
- h) têm aumentado as queixas de discriminação racial e étnica em Portugal.

Devido a grande quantidade de diferentes variáveis envolvendo cada uma das afirmações supracitadas, escolheu-se apenas analisar a questão da sobrequalificação, conforme a tabela a seguir.

Tabela 1: Trabalhadores por conta de outrem com ‘Ensino Superior’, em 2017 (%)

GRUPOS PROFISSIONAIS	Portugueses	Estrangeiros
GP1-Representantes do poder legislativo e de órgãos executivos, dirigentes, diretores e gestores executivos	57	44
GP2-Especialistas das atividades intelectuais e científicas		
GP3-Técnicos e profissões de nível intermédio	16,6	12,4
GP4-Pessoal administrativo	15	23
GP5-Trabalhadores dos serviços pessoais, de proteção e segurança e vendedores	7,5	10,2
GP6-Agricultores e trabalhadores qualificados da agricultura, da pesca e da floresta	0,1	0,3
GP7-Trabalhadores qualificados da indústria, construção e artífices		
GP8-Operadores de instalações e máquinas e trabalhadores da montagem	3,4	9,8
GP9-Trabalhadores não qualificados		
total (sem contagem dos trabalhadores sem profissão atribuída)	99,6%	99,7%

Fonte: Indicadores de Integração de Imigrantes, Relatório Estatístico Anual, Imigração em Números OM, a partir de dados dos Quadros de Pessoal, GEP/MTSS, apud Oliveira & Gomes, (2019). Adaptação própria.

Percebe-se que há mais estrangeiros (em relação aos portugueses) sobrequalificados (com ensino superior) exercendo atividades de nível educacional inferior, sobretudo, nos grupos 5 e 7-9.

Por meio de uma comparação entre cidadãos de países membros da UE e cidadãos de países terceiros, o ‘Inquérito ao Emprego’ de 2015, realizado pelo Instituto Nacional de Estatística, evidencia-se as diferenças quanto a inserção em distintos setores do mercado de trabalho (Góis, et al., 2018), conforme demonstra a 2ª tabela.

Tabela 2: Setor de atividade dos cidadãos de países terceiros e da UE em Portugal (em %)

Setores de atividade	2008		2015	
	De países terceiros	Da UE	De países terceiros	Da UE
Agricultura, pesca e similares	0,9	13,8	5,4	9,6
Indústria transformadora	6,4	15	13,2	14,1
Comércio e reparação de automóveis	10,5	14,1	12,8	15
Alojamento, restauração e similares	14,7	6,8	16	6,4
Transporte e armazenagem	3,8	3,2	2,3	3,8
Atividades de consultoria, científicas e similares	1,5	2,6	2,7	3,6
Atividades administrativas e de serviços de apoio	2,2	6	7,8	3
Atividades artísticas, desportivas e recreativas	1,7	6,9	1,6	9
Construção	27,7	10,6	24,4	5,8
Outros	26,7	10,6	14	29,6

Fonte: Inquérito ao Emprego, 1.º trimestre de 2008 e 2015, apud Góis, et al. (2018, p. 82).

Os dados indicam que houve um incremento superior a cinco vezes no número de cidadãos de países terceiros alocados em atividades agrícolas e similares em 2015 (em relação a 2008), e uma redução no número de cidadãos da UE (apesar de que estes últimos ainda seguem sendo maioria). Chama a atenção a prevalência de cidadãos de outros países, em relação aos da UE, em atividades de alojamento, restauração e similares (mais do que o dobro em ambos os anos), que são muitas vezes caracterizadas pela atipicidade laboral (e.g. contratos a prazo, de tempo parcial, rotatividade, turnos irregulares, ascensão limitada etc.). Também aumentou o número de cidadãos terceiros no setor da construção, representando cinco vezes mais, em relação a cidadãos da UE, em 2015. Estas atividades apresentam elevados riscos de acidentes de trabalho, são caracterizadas muitas vezes pela subcontratação, baixos salários, demanda do esforço físico, sazonalidade laboral, contratos a prazo (ou por empreitada) etc. Ou seja, analisando-se todo o conjunto da tabela, é possível perceber que cidadãos de países terceiros estão mais representados em segmentos que são, muitas vezes, caracterizados pela atipicidade ou precariedade.

4.3. As vulnerabilidades durante o processo de regularização

Neste tópico serão analisadas as principais questões abordadas na entrevista com o Dr. Wendell Porto (2020), considerando sua experiência profissional sobre o processo de regularização do ‘imigrante estrangeiro de países terceiros’ (expressão utilizada pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras – SEF para denominar aqueles cidadãos que não fazem parte da UE).

Não é intenção aqui se aprofundar na análise da legislação ou nos procedimentos para a regularização, tampouco nas várias tipologias de visto presentes em Portugal. Não são foco desta análise estrangeiros sem predisposição para a atividade laboral (como já previamente mencionado), tais quais pensionistas ou imigrantes com residência em decorrência de rendas estrangeiras, investidores, indivíduos vinculados a reagrupamentos familiares (que muitas vezes envolvem jovens e crianças), estudantes que não exercem atividades profissionais⁶, religiosos com permissões de residência para estudos ou congregações etc.

Também não são objeto deste estudo os estrangeiros que venham para exercer uma atividade profissional altamente qualificada ou especializada (e.g. executivos de multinacionais, cientistas e investigadores, docentes no ensino superior, especialistas em espetáculos/artistas ou atividades desportivas, diplomatas etc.), devido ao fato de haver uma legislação que permite a estes adentrarem à Portugal de forma regularizada (já com o respetivo visto ou permissão de residência, que tende a ser

⁶ O artigo 97, da Lei de Estrangeiros, determina que é vetado para estudantes do ensino secundário, estagiário ou voluntário titular o exercício de atividade profissional remunerada. Já o estudante do ensino superior pode exercer atividade profissional, desde que faça um pedido de autorização junto ao SEF acompanhada de contrato de trabalho e comprovativo de inscrição na segurança social (Lei de Estrangeiros, 2007).

emitido nos consulados portugueses desde o país de origem). Ademais, não se acredita que haja uma predisposição ao trabalho precário para estes indivíduos. Também não foi objeto deste estudo a comparação entre países no que se refere ao processo de imigração – a complexidade envolvida neste tipo de análise demandaria um estudo específico pois envolveria questões de nível individual, regional e segmentar. Convém apenas reiterar que a questão da morosidade leva o imigrante a permanecer numa situação de vulnerabilidade por um longo período, como será aqui analisado.

Dito isso, iremos considerar a grande massa de imigrantes oriundos de países menos desenvolvidos que adentram a Portugal (independentemente de suas qualificações profissionais ou acadêmicas), que não sejam cidadãos da EU, que cruzam a fronteira sem um visto que permita a residência em Portugal com intenção de procurar emprego para poder se regularizar. Se enquadram neste grupo menos favorecido, cuja imigração vem aumentando nos últimos 3 anos, os brasileiros, cidadãos PALOP, ucranianos, russos, moldavos, indianos, nepaleses, paquistaneses, entre outros⁷.

As perguntas iniciais da entrevista foram sobre quais as possibilidades legais de imigração para Portugal, o que caracterizaria a imigrante como ilegal e qual a diferença entre estar ilegal e estar irregular. O roteiro de questões a serem abordadas foi semiestruturado (vide anexo único), de modo a permitir que a entrevista ocorresse de maneira fluída, que pudessem ser levantadas novas questões durante a entrevista, e que outras problemáticas relevantes trazidas pelo profissional pudessem também ser contempladas na pesquisa.

Primeiramente, cabe distinguir o conceito de ilegal e irregular utilizado pela legislação portuguesa para fins de imigração. Apesar de que Lei de Estrangeiros utiliza ambas as palavras diversas vezes no mesmo contexto, há uma diferença basilar: o pedido de Autorização de Residência (AR) junto ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF). O conceito foi esclarecido pelo Dr. Porto (2020): o imigrante se torna ‘irregular’ quando ultrapassa o período de permanência permitido em Portugal sem que realize o pedido de residência justificado junto ao SEF (no caso de trabalho por meio de um contrato ou promessa de emprego ou abertura de uma atividade profissional independente). Tomemos como exemplo o caso de cidadãos brasileiros, indianos, nepaleses, ucranianos ou paquistaneses⁸. Muitos aqui ingressam na qualidade de ‘turistas’, podendo permanecer neste status por até três meses⁹. Se o indivíduo não ingressar com o pedido dentro deste período, torna-se ‘irregular’. Também se torna ‘irregular’ se o pedido de sua

⁷ Não serão analisados os números da imigração – a abordagem aqui predominantemente ‘qualitativa’ pautada na análise da entrevista, como definido inicialmente. Seria inviável tratar neste momento, com ‘fidedignidade’, a complexidade dos números da imigração no que se refere ao público-alvo deste estudo. Por exemplo, não seria possível evidenciar quantos seriam os imigrantes de países terceiros que tenham cruzado a fronteira de Portugal em busca de emprego ou que já estejam trabalhando, uma vez que muitos adentram em Portugal (ou no espaço Schengen) como ‘turistas’, e por isso a complexidade de estratificá-los por meio dos estudos e dados disponíveis. Ademais, haveriam várias sobreposições que dificultariam essa análise, como no caso do elevadíssimo número de estudantes do ensino superior, que não se encontra dividido entre os que trabalham ou não, ou do alto número de vistos de agrupamento familiar, que tampouco estratifica se o novo agregado está se inserindo no mercado de trabalho ou não – no caso do cônjuge ou do(s) filho(s) maior(es) isso poderia ocorrer. Ou mesmo se entender se esta família agrupada faz parte do público-alvo, pois poderia pertencer aos outros grupos já supracitados. Impossibilidades em analisar dados de cidadãos com múltiplas nacionalidades também causariam distorções. Para um entendimento geral sobre os números de imigração em Portugal em 2018 recomenda-se o estudo “Indicadores de Integração de Imigrantes – Relatório Estatístico Anual (OM), 2019”. Disponível em www.om.acm.gov.pt, acesso em junho de 2020.

⁸ O entendimento de que o estatuto legal do imigrante está condicionado ao processo de pedido Autorização de Residência (AR) junto ao SEF vale para cidadãos de outras nacionalidades, uma vez que se trata do procedimento normativo padrão previsto pela Lei de Estrangeiros. Deve-se entender que existem regimes especiais derivados de acordos bilaterais ou multilaterais ou convenções internacionais. No entanto, não seria possível estreitar aqui o conhecimento sobre estas atipicidades face ao ordenamento jurídico português e aos diferentes regimes. Perante esta complexidade, opta-se aqui em definir o ordenamento jurídico para o acesso ao emprego por estrangeiros que não se enquadrem abrangidos por regimes específicos, os quais seguem rigorosamente a Lei de Estrangeiros.

⁹ Em salvos casos, é possível estender por igual período, mediante justificativa aceitável. Apesar do período poder variar conforme a nacionalidade, três meses como turista é permitido no caso da maioria dos cidadãos de nacionalidade estrangeira com elevado índice de imigração nos últimos anos, conforme informação disponível nos websites dos consulados portugueses do Brasil, Ucrânia, Índia, Nepal e Paquistão.

AR ou o pedido de renovação de sua AR for recusado. Nestes casos, está o imigrante sujeito a uma ordem de abandono voluntário do país no prazo de até 20 dias e pagamento de multas.

Já ‘ilegal’ está o imigrante que adentra em território português sem visto de qualquer finalidade (ou seja, cruza as fronteiras sem passar por nenhum tipo de controle). Todavia, face às questões humanitárias, este imigrante poderá também se regularizar, porém em um tempo muito superior ao do imigrante irregular. O longo tempo em que o imigrante permanece como ‘irregular’, que, conforme a experiência do Dr. Porto, que geralmente ultrapassa um ano e pode chegar até a dois, contribui para a sua vulnerabilidade social e laboral, como será abordado.

Diante das dificuldades e morosidade no processo de regulamentação, além dos riscos envolvidos para o imigrante, o Dr. Porto foi questionado sobre qual seria porquê de os imigrantes não solicitarem o visto de trabalho desde o seu país de origem. Segundo o advogado, para um estrangeiro ser admitido para uma vaga de trabalho em Portugal, a empresa contratante precisaria dar larga visibilidade ao processo seletivo, de modo que a vaga somente poderia ser direcionada a este candidato se nenhum cidadão português ou da UE fosse qualificável a preenchê-la. Ou seja, além das dificuldades já inerentes da contratação de uma pessoa que não possa presencialmente participar de um processo de seleção (e.g. realização de entrevista por webconferência, não poderia estar presente em dinâmicas presenciais do processo seletivo, estaria limitado na execução de testes/provas etc.), supõe-se que, nestas condições, seja quase impossível para um cidadão estrangeiro ser selecionado para uma vaga de trabalho em Portugal, a não ser aquelas altamente qualificadas ou especializadas, que muitas vezes são direcionadas a estrangeiros (mencionadas no terceiro parágrafo deste tópico).

É muito provável que aumento do fluxo de imigração voltada ao trabalho tenha uma relação direta com as alterações da Lei de Estrangeiros, realizadas em 2017, nos artigos 88.º (de autorização de residência - AR para exercício de atividade profissional subordinada) e 89.º (de AR para atividade profissional independente ou para imigrantes empreendedores), permitindo que a concessão da AR para cidadãos estrangeiros que entram no país legalmente (incluindo o estatuto de turista) fosse estendida a todos aqueles que apresentassem um contrato ou promessa de trabalho subordinado, ou ainda que exercessem alguma atividade independente e contribuíssem com a segurança social, sem a necessidade de adentrar no país com um visto específico de trabalho (Lei de Estrangeiros, 2007; Porto, 2020).

Porém, por mais que estas alterações legais sejam favoráveis aos imigrantes, em especial no que se refere a possibilidade de se regularizar mediante o exercício laboral, há um problema nessa condição. Como mencionado, o imigrante não pode ultrapassar o período em que está vinculado ao estatuto de turista sob o risco de ficar ilegal, por não possuir mais as características para o visto que lhe foi concedido. No caso de ficar ilegal, segundo Porto (2020), pode sofrer deportação do país, tornando-se menos provável que seja aceita sua entrada novamente no espaço Schengen.

Analisando esta questão sob a perspectiva da inserção laboral do imigrante, levando em conta as informações reveladas na entrevista e na revisão bibliográfica, entende-se que haja uma forte pressão para que este imigrante recém-chegado possa ter, no menor prazo possível (em geral de três meses), um contrato de trabalho que o possibilite a regularização sem ultrapassar o curto período que o levaria a condição de ilegalidade. Neste curto período, o estrangeiro ainda pouco conhece sobre o mercado de trabalho, a legislação trabalhista, a cultura e economia portuguesa, pode ter dificuldades linguísticas e certamente ainda não tem seus diplomas validados. Todo este conjunto de fatores, juntamente com a pressão de encontrar trabalho, muitas vezes levam a aceitar alguma proposta laboral precária (de baixo

salário, contrato de curta duração, demanda por esforço físico, instabilidade, assunção de maiores riscos, turnos de trabalho acima do normal, assédio moral etc.).

Além de estar mais predisposto a aceitar tal condição, a partir do momento em que aceita torna-se refém da situação, pois dá realiza o pedido de AR no SEF com base no contrato com determinada empresa e agora precisa aguardar pelo moroso período de análise.

Como dito, durante este longo o imigrante sobrevive em uma “condição de limbo”, no qual é considerado legalmente como ‘irregular’ (uma vez que ainda não está regularizado, o que só ocorre a partir da concessão da AR), e tem seus direitos limitados, conforme mencionados na Tabela 4, a seguir.

Tabela 4: Dificuldades vivenciadas pelos estrangeiros em processo de AR (irregulares) e suas Consequências

DIFICULDADE	CONSEQUÊNCIAS
Segurança Social	Limitações na assistência em caso de sinistros de trabalho ou afastamento por doença, subsídio desemprego, óbito etc.). Cabe ainda destacar que se exige o mínimo de um ano de contribuição para que a segurança social possa ser acionada, o que inviabiliza o acesso para um imigrante recém-chegado.
Acesso ao Serviço Nacional de Saúde	O recém-chegado não tem acesso ao número de utente junto ao Serviço Nacional de Saúde enquanto não obtiver a AR. Com isso, caso precise de ajuda médica ou hospitalar (o que é muito comum devido ao longo período nesta condição) precisa arcar com o preço cobrado para cidadão estrangeiro, que é bem mais elevado.
Acesso ao emprego subordinado: o paradoxo da contratação	É muito comum que empresas se recusem a contratar um imigrante recém-chegado por ele não ter ainda a AR. Porém, para ter a AR ele precisa de um contrato ou promessa de trabalho. Tem-se aí uma situação absurda e que contribui para levar o imigrante para arranjos mais precários. Como resultado, muitos imigrantes tentam burlar o sistema: uma vez que recebem várias recusas para serem contratados (por conta de outrem), acabam por abrir uma atividade profissional independente (popularmente conhecida como ‘recibo verde’), a qual muitas vezes não exercem, mas isso permite que possam contribuir junto à segurança social e desta forma ter acesso a AR como independente mais adiante. Após receber a documentação, vê aumentada suas possibilidades de contratação no regime de outrem. Recorrer ao estatuto de trabalhador independente é também uma alternativa para aqueles que não encontram emprego por conta de outrem dentro do limite que podem permanecer como turistas.
Mobilidade laboral limitada	Durante o período em que permanecem como irregulares (ou em processo), tem suas possibilidades de mobilidade profissional limitadas, geralmente permanecendo vinculados a empresa contratante devido a preocupação de não estar trabalhando quando ocorrer sua entrevista junto ao SEF. Depois de ter acesso ao AR, tem mais liberdade para buscar outras opções de trabalho e, talvez, ascender profissionalmente.
Baixa proteção contra práticas laborais abusivas	Estão mais sujeitos a abusos praticados no ambiente laboral, sendo muito comum trabalhar além do turno designado, sem receber pagamento adicional, ou exercer atividades diferentes daquelas pelas quais foi contratado. Fica também o medo de demissão, o que poderia colocar em risco todo o seu processo de regularização e faz com que se aceite tais práticas. Além disso, há uma certa dificuldade em denunciar estes abusos, uma vez que tem limitado seu acesso à legislação trabalhista por ainda não ter a AR.
Restrição no direito de ir e vir (sair do país)	A legislação diz que não pode deixar o país neste íterim (após o vencimento do período de turista) pois está ‘irregular’. Apesar de que viagens com origem e destino na UE não obrigam aos viajantes realizar novamente o processo de imigração nas fronteiras e aeroportos, caso seja abordado por alguma autoridade em outro país da UE ele corre o risco de ser deportado. O mesmo vale se sair de Portugal para ir ao seu país de origem, pois pode ter seu retorno aqui negado, até ter sua AR. Além disso, muitos dos voos internacionais fazem conexão primeiro em outros países da UE (e neste país que se realiza o processo alfandegário), correndo um grande risco de ter sua entrada negada neste país e ser deportado.
Alterações e atrasos nos Agendamentos junto ao SEF	Com bastante frequência os agendamentos junto ao SEF (momento em o imigrante deve entregar a documentação) sofrem alterações, levando a um acréscimo ainda maior no processo de regularização, em alguns casos chegando a 2 anos.
Constrangimentos para condução de veículos	É condição para a troca da licença de condução do país de origem ou emissão de nova licença portuguesa (para aqueles que não possuem licença ou cuja validade está expirada) a apresentação da AR ao Instituto de Mobilidade dos Transportes. O prazo em que o estrangeiro pode conduzir com a licença do país de origem varia conforme as convenções internacionais. No caso de brasileiros, cidadãos PALOP e várias outras nacionalidades, este prazo é de 185 dias ‘a partir da entrada no espaço Schengen’. Após este período, caso não tenha realizado a troca ou emissão de nova licença, a licença do país de origem é considerada inválida, o que incorre em grave ofensa

DIFICULDADE	CONSEQUÊNCIAS
	ao Código da Estrada português (a pena varia conforme fatores diversos, tais quais a tentativa de fuga, o envolvimento em acidente, sinais de embriagues, há quanto tempo está dirigindo sem licença válida etc., podendo ser aplicada uma multa ou até levar à prisão). Todavia, se o prazo para regularização e recebimento da AR usualmente ultrapassa um ano, o estrangeiro fica legalmente impedido de dirigir. Isso prejudica substancialmente aqueles imigrantes que trabalham no setor de transporte e entregas (como motoristas de aplicativos, estafetas ou quaisquer trabalhadores que necessitam conduzir para ter sua renda). Uma solução aparentemente simples poderia se dar pela extensão do prazo para condução com a licença do país de origem, ou a emissão de uma autorização de condução temporária, enquanto estivesse havendo o trâmite do processo de AR, e apenas solicitar a troca definitiva da licença quando regularizado; e não a subtração da possibilidade do estrangeiro conduzir legalmente.
Entrada não qualificada à finalidade	A sua chegada ao país ocorre, muitas vezes, na condição de turista, o que deve ser comprovado por meio de seguro de viagem, roteiro de viagem, passagem de volta, hospedagem e comprovação de meios de subsistência. Por apresentarem evidências de que não são turistas genuínos, muitos destes imigrantes estrangeiros são barrados nos aeroportos e impedidos de entrar no país. Ressalta-se que tal situação parece um tanto contraditória pois, como mencionado antes, ao mesmo tempo em que a legislação dificulta (ou mesmo inviabiliza) a candidatura de estrangeiros ao trabalho a partir do país de origem, permite que o estrangeiro encontre aqui trabalho e regularize sua situação. Ou seja, o imigrante que vem com intenção de residir e encontrar trabalho precisa “simular” que é um turista, ou seja, ludibriar os agentes alfandegários, pois não tem outra opção, para que depois tenha acesso a regularização. Tal situação parece um tanto contraditória.

Fonte: Autoria própria partir das informações levantadas por meio da entrevista (Porto, 2020).

É importante destacar que todos os constrangimentos mencionados acima contribuem para a inserção e manutenção (ao menos até ter sua situação regularizada) deste novo imigrante estrangeiro em arranjos laborais precários, com direitos e benefícios limitados, colaborando para a sua vulnerabilidade social e laboral.

No entanto, cabe mencionar que a proposta do Governo Português, por meio das ‘Grandes Medidas do Plano para 2020’, prevê a criação de um tipo de visto para aquele imigrante estrangeiro que vem a Portugal em busca de trabalho¹⁰. A intenção é que o imigrante não precise recorrer ao Artigo 88 da Lei de Estrangeiros (ser permitia a residência para atividade laboral subordinada apenas depois de já estar em território nacional), e não precise cruzar a fronteira na condição de turista, mas sim com um visto específico referente à procura de emprego. Tal proposta prevê uma abordagem mais humanista e menos burocrática junto ao fenómeno da migração, além da permissão automática para trabalho em regime parcial de estudantes e a criação de uma plataforma digital para o processamento de documentação (Henriques, 2019). Segundo esta matéria jornalística, o governo pretende concretizar o direito constitucional da equiparação de direitos dos estrangeiros, garantindo-lhes acesso aos serviços públicos, além de simplificar e agilizar os mecanismos de regularização do estatuto de residente. Todavia, é importante destacar que tal proposta não foi ainda aprovada, muito provavelmente em função da pandemia causada pelo Covid-19, que direcionou os esforços do governo para as contingências relacionadas ao emprego e saúde. Para os estrangeiros que almejam trabalhar e imigrar para Portugal, resta a expectativa de que tal proposta que volte à pauta política, uma vez que a situação se normalize.

5. Considerações Finais

O que foi analisado colabora com o referencial teórico abordado, ao demonstrar que a migração caracteriza-se por um declínio inicial no status socioprofissional, que pode ser seguido por um progressivo aumento ao longo do tempo (Chiswick, Lee, & Miller, 2005; Baganha & Malheiros, 2001; Egreja & Peixoto, 2011; Góis, Valadas, & Marques, 2018). Isso ocorre por conta de uma maior assimilação dos migrantes com a sociedade de destino, o que passa pela compreensão do idioma, mais

¹⁰ Tal informação havia sido mencionada pelo Dr. Porto, e também está disponível em: www.publico.pt/2019/12/17/sociedade/noticia/governo-cria-visto-especifico-imigrantes-procura-trabalho-1897671

compreensão sobre as características do mercado de trabalho, reconhecimento dos diplomas e aquisição de novas competências.

No caso português, deu-se ênfase nos aspetos legais, que ocasionam a uma grande pressão para o estrangeiro encontrar trabalho num curto espaço de tempo para dar início ao processo de regularização sem submergir à ilegalidade, o que contribui para que a sua primeira inserção laboral seja muitas vezes marcada pela precariedade, assim como demonstram alguns dos estudos aqui referenciados (Egreja & Peixoto, 2011; Góis, Valadas, & Marques, 2018) e a entrevista realizada (Porto, 2020).

Neste sentido, é plausível afirmar a situação de estar irregular durante o moroso tramite do pedido de AR, além de gerar forte estresse emocional, contribui para a insegurança social e laboral, além da pressão para prosseguir no mesmo trabalho, tornando este novo imigrante mais vulnerável à aceitar condições de exploração laboral (baixos salários, assédio moral, turnos acima da média às vezes sem pagamento adicional, ausência ou redução do direito ao descanso etc.). Neste período, o estrangeiro tem subtraído parte do seu direito trabalhista de denunciar, em grande parte devido ao medo do despedimento sem acesso a segurança social e de ver prejudicado seu processo de regularização, uma vez que sua condição ainda não é está regularizada. Conforme mencionou o Dr. Porto (2020) “muitos dos seus direitos são restritos pelo fato de se encontrar ainda em situação irregular aqui”.

Há também de se destacar como positivas as medidas que vem sendo tomadas ao longo do tempo pelo governo português, ao propor atualizações na Lei de Estrangeiros, facilitando o processo de regularização e discutindo novas propostas (que poderiam, ou ainda podem, ser implementadas a partir do presente ano, mas que estão suspensas temporariamente devido a condição da Covid-19).

É notório o crescimento do número de imigrantes, em grande parte devido as medidas de atração capitaneadas pelo governo, como a possibilidade de se regularizar estando aqui em Portugal – que é uma vantagem mas também gera grande insegurança por levar o imigrante a permanecer como irregular por um longo período, como demonstrado ao longo do texto. Tais políticas, certamente, têm como motivação compensar o déficit populacional (baixa taxa de natalidade e o alto índice de envelhecimento), fortalecer a economia e colaborar para a arrecadação de receitas que sustentem o sistema de pensões. Todavia, carece ainda o reforço nos recursos humanos e tecnológico-digitais do SEF (o que é apontado como sendo a maior causa da morosidade) e o tratamento igualitário no acesso aos serviços públicos, nomeadamente à saúde, à segurança social, aos direitos trabalhistas e à justiça. Ou seja, o desafio não é apenas modernizar o processo de análise e emissão da AR e introduzir novos formatos de visto, mas sim assegurar o acesso aos sistemas de segurança social para o estrangeiro.

É de suma importância o desenvolvimento de um conjunto de políticas sociais para a integração e promoção do acesso ao trabalho decente para o imigrante. Tal ideal seria possível de ser alcançado por meio da democracia participativa, dando voz aos próprios imigrantes, às organizações sociais e à sociedade portuguesa, para definir em conjunto que futuro se almeja para Portugal. Sugere-se, tanto na esfera acadêmica quanto governamental – com o intuito de levantar dados que colaborem para a formulação de propostas sociais para o fenómeno da imigração – a realização de uma pesquisa diretamente com imigrantes recém-chegados. Seria importante rever os aspectos aqui mencionados (que tiveram por base a entrevista com o profissional de imigração), para assim levantar, confirmar, mensurar e categorizar as principais problemáticas envolvidas para a regularização do imigrante com ainda mais precisão.

BIBLIOGRAFIA

- Andrijasevic, R., & Sacchetto, D. (2014). Migrant labor and temporary work agencies in the case of FOXCONN in the Czech Republic. *Urban People/Lidé Mesta*, 16, 287–298. doi:10.1111 / wusa.12121
- Baganha, M., & Malheiros, J. (2001). Imigração ilegal em Portugal: Padrões emergentes em inícios do séc. XXI. *Janus 2001 - Anuário de Relações Exteriores*. Acesso em 30 de Abr de 2020, disponível em <https://repositorio.ual.pt/handle/11144/2251>
- Broughton, A., Biletta, I., & Kullander, M. (2010). *Flexible forms of work: 'very atypical' contractual arrangements*. Dublin: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions. Acesso em 12 de Abr de 2020, disponível em www.eurofound.europa.eu/publications/report/2010/flexible-forms-of-work-very-atypical-contractual-arrangements
- Castelhano, T. A. (2010). Flexigurança em Portugal: que compatibilidade? *Dissertação de Mestrado em Economia e Políticas Públicas*. Lisboa: ISCTE-IUL. Fonte: <http://hdl.handle.net/10071/12333>
- Chiswick, B. R., Lee, Y. L., & Miller, P. W. (2005). A longitudinal analysis of immigrant occupational mobility: a test of the immigrant assimilation hypothesis. *International Migration Review*, 39(2), 332-353. doi:<https://doi.org/10.1111/j.1747-7379.2005.tb00269.x>
- Diogo, F. (2012a). Precariedade laboral em situação de pobreza: contributos para uma tipologia. *VII Congresso Português de Sociologia, Sociedade, Crise e Reconfigurações*. Porto: Universidade do Porto. Acesso em 18 de Abr de 2020, disponível em <http://hdl.handle.net/10400.3/2714>
- Diogo, F. (26 de Out de 2012b). Precariedade no emprego em Portugal e desigualdades sociais: alguns contributos. *Observatório das Desigualdades*. Acesso em 23 de Abr de 2020, disponível em Repositório da Universidade dos Açores: <http://hdl.handle.net/10400.3/2722>
- Duell, E. (2004). *Defining and assessing precarious employment in Europe: a review of main studies and surveys*. ESOPE Project, financed by the European Commission. Munich: Economix Research & Consulting. Acesso em 22 de Abr de 2020, disponível em <https://economix.org/a55ets/publications/1900-2018/ECONOMIXanalysis-precarious-employment-Europe.pdf>
- Egreja, C., & Peixoto, J. (2011). Caminhos limitados ou mobilidade bloqueada? A mobilidade socioprofissional dos imigrantes brasileiros em Portugal. *Sociologia, Problemas e Práticas [Online]*, pp. 43-64. Acesso em 4 de Mai de 2020, disponível em <http://journals.openedition.org/spp/586>
- Egreja, C., & Peixoto, J. (2013). Imigração, flexibilidade e precariedade laboral: o caso dos imigrantes brasileiros em Portugal. *Revista Migrações n. 11*, 21-56. Acesso em 20 de Abr de 2020, disponível em www.om.acm.gov.pt/publicacoes-om/revista-migracoes
- Fleming, P. (2017). The Human Capital Hoax: Work, Debt and Insecurity in the Era of Uberization. *Organization Studies*, 38(5), 691–709. doi:[doi:10.1177/0170840616686129](https://doi.org/10.1177/0170840616686129)
- Góis, P., Marques, J. C., Valadas, C., Leite, A., Nolasco, C., & Pereira, A. (2018). *Discriminação no recrutamento e acesso ao mercado de trabalho de imigrantes e portugueses de origem estrangeira*. Observatório das Migrações (OM) n. 63. Acesso em 2 de Abr de 2020, disponível em www.om.acm.gov.pt/publicacoes-om/colecao-estudos
- Góis, P., Valadas, C., & Marques, J. C. (2018). Uma aproximação às práticas de discriminação no recrutamento e acesso ao mercado de trabalho em Portugal. Em P. Góis, J. C. Marques, C. Valadas, A. Leite, C. Nolasco, & A. Pereira, *Discriminação no recrutamento e acesso ao mercado de trabalho de imigrantes e portugueses de origem estrangeira* (pp. 23-32). Observatório das Migrações (OM) n. 63. Acesso em Mai de 2020, disponível em www.om.acm.gov.pt/publicacoes-om/colecao-estudos
- Gomes, A. M., & Baptista, S. (2003). Imigração, desenvolvimento regional e mercado de trabalho: o caso português. *Revista Portuguesa de Estudos Regionais*. Acesso em 22 de Mai de 2020, disponível em www.apdr.pt/siteRPER/numeros/RPER01/ART05.PDF
- Henriques, J. G. (17 de Dez de 2019). *Governo cria visto específico para imigrantes à procura de trabalho*. Acesso em Jun de 2020, disponível em Público: www.publico.pt/2019/12/17/sociedade/noticia/governo-cria-visto-especifico-imigrantes-procura-trabalho-1897671

- Kalleberg, A. L. (2009a). Precarious work, insecure workers: employment relations in transition. *American Sociological Review*, 74. doi:<https://doi.org/10.1177/000312240907400101>
- Kalleberg, A. L. (Fev de 2009b). The growth of precarious work: a global challenge. *Revista Brasileira de Ciências Sociais*, 24(69), 21-31. doi:<https://doi.org/10.1590/S0102-69092009000100002>
- Kalleberg, A. L. (2018). *Precarious Lives: Job Insecurity and Well-being in Rich Democratic Countries*. London: Polity.
- Kovács, I. (2004). Emprego flexível em Portugal. *Sociologias*, ano 6, nº 12, 32-67. doi:<https://doi.org/10.1590/S1517-45222004000200003>
- Kovács, I. (2005). *Flexibilidade de emprego: riscos e oportunidades*. Lisboa: Celta.
- Lei de Estrangeiros. (2007). República Portuguesa. Acesso em Jun de 2020, disponível em www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=920&tabela=leis
- López, E. S. (2018). Jóvenes, crisis y precariedad laboral: una relación demasiado larga y estrecha. *ENCRUCIJADAS: Revista Crítica de Ciencias Sociales vol. 18*. Acesso em 12 de Abr de 2020, disponível em www.encrucijadas.org/index.php/ojs/article/view/431
- Nolasco, C. (Março de 2016). Migrações internacionais: conceitos, tipologia e teorias. *Oficina do CES*, 434. Fonte: <http://hdl.handle.net/10316/32548>
- OECD. (2019). *International Migration Outlook 2019*. Paris: OECD Publishing. doi:<https://doi.org/10.1787/c3e35eec-en>
- OIT. (2012). *From precarious work to decent work: outcome document to the workers' symposium on policies and regulations to combat precarious employment*. Genebra: Organização Internacional do Trabalho. Acesso em 22 de Abr de 2020, disponível em www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---actrav/documents/meetingdocument/wcms_179787.pdf
- OIT. (2014). *Fair migration: Setting an ILO agenda*. Report of the Director-General, International Labour Conference, 103rd Session, Geneva. Acesso em 12 de Abr de 2020, disponível em http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_242879.pdf
- OIT. (2016). *Non-standard employment around the world: Understanding challenges, shaping prospects*. Geneva: International Labour Office. Acesso em 22 de Abr de 2020, disponível em www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_534326
- OIT. (May de 2017). *Info Stories*. Acesso em 22 de Abr de 2020, disponível em The rising tide of non-standard employment: www.ilo.org/infostories/Stories/Employment/Non-Standard-Employment#intro
- Oliveira, C. R., & Gomes, N. (2019). *Imigração em números: Estatísticas de bolso da imigração*. Lisboa: Observatório das Migrações (OM). Acesso em 30 de Abr de 2020, disponível em www.om.acm.gov.pt/publicacoes-om/colecao-imigracao-em-numeros/estatisticas-e-sensibilizacao/estisticas-de-bolso
- Origo, F., & Pagani, L. (Jun de 2008). Flexicurity and workers well-being in Europe: is temporary employment always bad? *Working Papers 141, Department of Economics, University of Milano-Bicocca*. Acesso em 22 de Mai de 2020, disponível em <http://ideas.repec.org/p/mib/wpaper/141.html>
- Peixoto, J. (2004). As Teorias Explicativas das Migrações: Teorias Micro e Macro-Sociológicas. *Instituto Superior de Economia e Gestão - SOCIUS Working Papers*, 11. Fonte: <http://hdl.handle.net/10400.5/2037>
- Pereira, S. (2008). Trabalhadores imigrantes de origem africana: precariedade laboral estratégias de mobilidade geográfica. Em J. Peixoto, *Revista Migrações - Número Temático Imigração e Mercado de Trabalho* (Vol. 2, pp. 47-71). Lisboa: ACIDI. Acesso em Abr de 2020, disponível em www.om.acm.gov.pt/publicacoes-om/revista-migracoes
- Pereira, S., & Vasconcelos, J. (2007). *Combate ao Tráfico de Seres Humanos e Trabalho Forçado – Estudo de Casos e Respostas de Portugal*. Estudo de Casos e Respostas de Portugal, Escritório da OIT em Lisboa: Organização Internacional do Trabalho: Genebra. Acesso em 11 de Mai de 2020, disponível em www.ilo.org/global/topics/forced-labour/publications/WCMS_090306/lang--en/index.htm
- Piore, M. J. (1979). *Birds of Passage. Migrant Labor and Industrial Societies*. Cambridge: Cambridge University Press.

- Portes, A. (1981). 13 Modes of Structural Incorporation and Present Theories of Labor Immigration. *International Migration Review*, 15, 279–297. doi:<https://doi.org/10.1177/019791838101501s15>
- Portes, A. (1999). *Migrações Internacionais. Origens, Tipos e Modos de Incorporação*. Oeiras: Celta Editora.
- Porto, W. (17 de Mai de 2020). Entrevista semiestruturada com um advogado especializado em imigração em Portugal. (F. C. Santos, Entrevistador)
- Rodgers, G., & Rodgers, J. (1989). *Precarious jobs in labour market regulation: the growth of atypical employment in western Europe*. Brussels: International Institute for Labour Studies. Acesso em 12 de Abr de 2020, disponível em www.researchgate.net/publication/43604402_Precarious_Jobs_in_Labour_Market_Regulation_The_Growth_of_Atypical_Employment_in_Western_Europe
- Stanford, J. (3 de Set de 2017). The resurgence of gig work: Historical and theoretical perspectives. Australia. *The Economic and Labour Relations Review - ELRR*, Vol. 28(3) , pp. 382-401. doi:10.1177/103504617724303
- Stuth, S., & Jahn, K. (2019). Young, successful, precarious? Precariousness at the entry stage of employment careers in Germany. *Journal of Youth Studies*. doi:<https://doi.org/10.1080/13676261.2019.1636945>
- Taylor, M. (Dez de 2007). The Drivers of Immigration in Contemporary Society: Unequal Distribution of Resources and Opportunities. *Human Ecology*, 35(6), 775–776. doi:10.1007/s10745-007-9111-z
- Valadas, C., Leite, A., Góis, P., Marques, J. C., & Nolasco, C. (2018). *Discriminação no recrutamento e acesso ao mercado de trabalho de imigrantes e portugueses de origem estrangeira*. Lisboa: Observatório das Migrações (OM) (63). Acesso em 2 de Mai de 2020, disponível em www.om.acm.gov.pt/publicacoes-om/colecao-estudos
- Valente, A. C., António, J. H., Correia, T., & Costa, L. P. (2016). *Imigrantes desempregados em Portugal e os desafios das políticas ativas de emprego*. Lisboa: Observatório das Migrações (OM) (59). Acesso em 30 de Abr de 2020, disponível em www.om.acm.gov.pt/publicacoes-om/colecao-estudos

ANEXO ÚNICO

ROTEIRO SEMIESTRUTURADO DE ENTREVISTA

Este guia semiestruturado contribuiu para listar alguns pontos-chave a serem abordados durante a entrevista. Como já mencionado, além dos tópicos colocados neste roteiro base, a entrevista ocorreu de maneira fluída, permitindo ao entrevistador e entrevistado se abordarem questões adicionais relevantes que surgiram no decorrer da conversa.

Pontos-chave:

- 1) Explicar ao advogado a pergunta da pesquisa e os objetivos a que se pretende com este trabalho.
- 2) Entender a diferença entre ilegal e irregular / regulamentação e legalização.
- 3) Perguntar com que categorias de vistos os imigrantes recém-chegados adentram em PT em busca de emprego.
- 4) Confirmar se muitos dos imigrantes entram aqui como turistas, e não com um visto de trabalho desde o país de origem, e o porquê.
- 5) Perguntar qual o perfil do imigrante que busca o serviço de imigração (se há predominância de determinados segmentos).
- 6) Entender como é o processo de regulamentação (ou legalização).
 - a) Quanto tempo em média?
 - b) Qual o passo a passo e as dificuldades?
 - i) Junto ao SEF
 - ii) Junto ao SNS
 - iii) Junto a Autoridade Tributária
 - iv) Em quais outras instituições o imigrante precisa 'regularizar-se' em PT.
- 7) Entender o conceito de Autorização de Residência
- 8) Quais tipologias de visto que permitem o exercício do trabalho?
- 9) Compreender as possibilidades de regulamentação por meio de recibos verdes.
 - a) Se existe algum tipo de situação de abertura de atividade (sem o seu exercício) apenas para obtenção de residência e, se sim, por que ocorre?
 - i) A burla é puramente culpa do estrangeiro (que busca uma alternativa fácil de regulamentação)? Ou tem origem em alguma problemática estrutural com base na legislação/burocracia?
- 10) Quais limitações relativas a Segurança Social
 - a) Subsídio desemprego
 - b) Tempo de contribuição
 - c) Acesso ao SNS
 - d) Acidentes de trabalho
 - e) Outros?
- 11) Entender sobre o direito de ir e vir (se é possível viajar para fora de PT durante o processo)
- 12) Perguntar se é comum ocorrerem práticas laborais abusivas por parte dos patrões, se ele representa este tipo de caso, e o que o empregado imigrante deve fazer. Que direitos ele tem?
- 13) Entender sobre o que Agendamento junto ao SEF e porque há tantas reclamações de falta de agenda/remarcações (como se vê diariamente nas redes sociais de brasileiros em PT).
- 14) Pedir para o advogado explicar sobre questões importante para a regulamentação não abordadas até agora.
 - a) Que outras vulnerabilidades pode ter o imigrante no contexto social e laboral?